

ЮҚОРИ ШИДДАТДА БАЖАРИЛАДИГАН ТАНАФФУСЛИ МАШҚЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Абдукаҳор Эгамбердиевич Абдурахманов

ЎР ҚҚ Академияси жисмоний тайёргарлик ва спорт кафедраси ўқитувчиси
ҚҚ хизматчиси, дос.

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги кунда замонавий усулда жисмоний тайёргарлик ва спорт тадбирларини самарали ташкил этиш ва ўтказишга қўйилаётган талабларга мувофиқ янги услубларда тиббий ёндашув асосида услубий жиҳатдан тўғри ташкил этиш ва ўтказишда энг қисқа ва самарали йўлни танлаш, юқори натижага эриши сирлари, ҳамда юқори шиддатдаги танаффусли машқларнинг натижаларга ижобий ва ножўя таъсири тўғрисидаги маълумотлар ёритилган.

Мазкур мақола кенг оммага ва ҳоссатан жисмоний тарбия ва спорт мутахассислари учун мўлжалланган.

HIIT инглиз тилидан– *High-Intensity Interval Training* (юқори шиддатдаги танаффусли машқлар) юқори суръатдаги машқларни паст суръатдаги юкламалар билан ўзаро алмаштириб ўтказиладиган машқ қилдириш усубидир (масалан спринтдан сўнг энгил югуришга ўтиш в.х.к.з.)

Шунинг учун **HIIT** барча учун зарур, бу қисқа вақт ичида барча жисмоний сифатларни сақлаб бориш ва ривожлантириш, меҳнат қобилиятини сақлаб қолиш, умуман олганда, меҳнат фаолияти ва бошқа вазифаларни мақсадга мувофиқ бажаришга жисмоний жиҳатдан тайёр туриш имкониятини яратади.

Иккинчи жиҳати замонавий жамиятда содир бўлаётган жараёғларда, кўплаб инсонларни четлаб ўтмаган ортиқча вазн гиподинамиясига қарши курашнинг бир воситасидир.

HIIT нафақат калория сарфини оширади, кучни оширади, чидамлиликка ўргатади, шу билан бирга метаболизмни тезлаштиради. Бундай комплексни амалга оширгандан сўнг, дам олиш вақтида ҳам метаболизм тезлиги ошади ва тана янада кўпроқ ёғларни ёқиб кетказади. Бундай машқлар нафақат вазн йўқотишга, балки мушакларни кучайтиришга ҳам хисса қўшади. Катта

ҳажмдаги мушакни истамайдиган ва чиройли ва ўрта рельефни афзал кўрганлар учун бу идеал машқлар вариантыдир.

Жадал шиддатли танаффусли машғулотларнинг афзалликлари паст интенсивликдаги аэроб машқларидан фаркли ўларок, метаболик реакцияни келтириб чиқаради

(**метаболизм** организмдаги кимёвий реакциялар – модда алмашинуви, улар икки гуруҳга бўлинади: катаболизм ва анаболизм - маълумот учун) ва у нафақат машқ қилиш давомида, балки машғулот тугагандан сўнг икки-уч кун давомида таъсир этиши мумкин, бу эса озишга, машакларни мустаҳкамлашга ва чидамликни ошишига хизмат қилади. Юқори изчилликда машғулотдан сўнг юқори калориялик углеводларга бой фасфуд билан овқатланганда ҳам тана ҳолати салбий тамонга ўзгармаган.

Юқори шиддатли танаффусли машғулотлар билан шуғулланаётганда, оддий углеводларга бой юқори калорияли тезкор овқат билан таомланганда ҳам тана таркиби ёмон томонга ўзгармади. Кам интенсивликдаги кардио озишнинг энг яхши усули эканлигига кенг ишонилади, бироқ, тажрибалар шуни кўрсатадики, аэроб машғулотларда энергия манбаи сифатида ёғдан фойдаланилсада, аэробик машғулотлар танаффусли изчил машғулотларга қараганда бир неча баравар кам самаралидир.

ТАБАТА - бу юқори изчилликдаги танаффусли машғулотнинг (**НПТ**) бир шаклидир. Уни доктор Изуми Табата 1996 йилда конкида учиш бўйича Япония терма жамоасига бош мураббий этиб тайинланганида ихтиро қилган. Токиодаги миллий фитнес ва спорт институтидаги ҳамкасблари билан биргаликда у тадқиқот ўтказди ва унинг давомида у спортчиларни икки гуруҳга бўлди ва ҳар бирига алоҳида машғулот режасини берди.

А гуруҳи ҳафтасига **беш кун, 60 дақиқа** давомида ўртача изчилликда машқ қилишди.

Б гуруҳи юқори интенсив машқларни ҳафтада **тўрт кун**, атиги **4 дақиқа** давомида бажарди. Ҳар икки гуруҳ ҳам олти ҳафта давомида кузатилган.

Тадқиқот натижалари Медисине анд Ссиенсе ин Спортс анд Эхерсисе журналида чоп этилди. Б гуруҳидаги юқори изчилликдаги машғулотлар аэроб ва анаэроб имкониятларга кўпроқ таъсир кўрсатиши аниқланди. Шу билан бирга, одатий режим спортчиларнинг анаэроб тизимига деярли таъсир кўрсатмади. Ажабланарлиси шундаки, **тўрт дақиқалик танаффусли машғулотлар ўртача тезликда 60 дақиқа машқ қилишдан кўра самаралироқ эди.**

Юқори шиддатли машқлари танадаги ёқилғи сифатида углеводларга таянади юрак уриши максимал кўрсаткичнинг 70% ошгандан сўнг асосан углеводларни сарфлашни бошлайди.

Бел мушакларини мустаҳкамлаш машқлари.

Мунтазам равишда жисмоний машқлардан фойдаланиш биринчи навбатда инсоннинг таянч ҳаракатланиш аппаратини мустаҳкамлайди, суяқлар мустаҳкамлигини, қалинлашувини ва узайишини таъминлайди, пайларнинг эгиловчанлиги, чидамлилигини оширади, мушакларнинг ўсиши ҳамда мустаҳкамланишига сабаб бўлади.

Бел мушакларини мустаҳкамлаш учун кунига профилактика ва даволаш машқларини 10-15 дақиқа давомида бажариш тавсия этилади.

Хулоса сифатида айтишимиз мумкинки юқори шиддатда бажариладиган танаффусли машқларнинг аҳамияти куйидагилардан иборат:

1. Вазни тез ва салбий оқибатларсиз кетказишда ҳам юқори изчилликдаги жадал машқлар самарали ҳисобланади

2. Танаффусли машқ қилдиришнинг энг кучли жиҳати шундаки, у узок вақт давомида максимал юрак уриш тезлигига яқин машқ қилиш имконини беради, чунки у танаффусларга бўлинади.

3. Сиз паст суръатдаги 40 дақиқада оладиган юкломани 4 дақиқада олишингиз мумкин.

4. Организмда (метаболизм) модда алмашинувини яхшилайти ва бу жараён уч кунгача давом этади.

5. Фақатгина бу машқлар билан юрак қон томир тизимида касалликлари (юрак ишемияси, гипертония, қандли диабет касаллиги ва бошқалар) бўлмаган шахслар шуғулланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. М.Ж. Абдуллаев “Енгил атлетика” Тўсиқлар оша югурувчиларни умумий, махсус жисмоний тайёргарлигини ошириш ва ўргатиш услубияти. Ўқув қўлланма. Бухоро. “Дурдона” – 2013 йил.

2. Ж.Е. Фирилева, А.Н. Кислый Прикладная и оздоровительная гимнастика С.Петербург, 2012.

3. И.С.Барчуков Жисмоний тарбия ва спорт назария ва методикаси Москва, 2015.

4. Г.Н.Озолин книга “Настольная книга тренера” Наука побеждать. Москва, 2010.

